

KARP TURIDAGI BALIQLARNI POLIKULTURA USULIDA YETISHTIRISHNING AFZALLIKLARI

Ma'murova Mohinur Husniddinovna

Farg'ona shahar 21IDUM o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437374>

Annotatsiya: Mamlakatimiz hududida hovuz baliqchiligini yanada rivojlantirish uchun polikultura uslubidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu nuqtai nazardan maqola karp baliqlarini yetishtirishda polikultura uslubidan foydalanishning afzalliklariga bag'ishlanadi

Kalit so'zlar: Karp balig'i, polikultura, hovuz baliqchiligi, fitofag, polifag, yirtqich baliq.

Kirish. Mamlakatimiz hovuz baliqchiligida yaqin kelajakda ham faqat karp balig'ining o'zi yetishtiriladi edi. O'tgan asrning 60-yillaridan boshlab hovuzlarda baliqlarni polikultura (aralash) usulida, ya'ni o'txo'r va emxo'r baliqlarni birgalikda etishtirish keng ko'lamda avj oldi. Chunki bu usul hovuz baliq mahsuldorligini bir necha barobarga oshirishi mumkinligini ko'rsatdi. Baliqlarni polikultura usulida etishtirilganda hovuzlarning tabiiy ozuqa bazasi to'liq va ratsional o'zlashtiriladi. Ya'ni hovuzda karp balig'ini monokulturada etishtirilganda u tomonidan iste'mol qilinmagan ozuqalar o'txo'r baliqlar (oq va chipor do'ngpeshona, oq amur) – fitofaglar tomonidan iste'mol qilinadi.

Asosiy qism. Fitoplanktonlarni oq do'ngpeshona tomonidan iste'mol qilinishi suv o'tlarini quyosh nurlari va minerallar bilan oziqlanish sharoitini yaxshilaydi. Bu bilan suv o'tlarining fotosintezi jarayoni kuchayadi. Bu holat fito va zooplanktonlarning tez rivojlanishiga olib keladi hamda suvda erigan kislorod miqdori ortadi, suvning sifati yaxshilanadi. Chipor do'ngpeshona bo'lsa karp balig'i o'sib borishi davomida kamroq oziqlanadigan zooplanktonlar bilan oziqlanadi. Oq amur balig'i esa suv ichidagi va suvdan o'sib chiqqan o'tlarni ozuqa sifatida iste'mol qilib, suv havzasini tozalaydi. Fitofag baliqlarning chiqindi (go'ng)lari karp baliqlari go'ngidan ko'ra tezroq chirib, bakteriyalarga ozuqa bo'ladi. Polikulturada suv muhitining sifat jihatidan yaxshilanishi o'z-o'zidan hovuzning baliq mahsuldorligi oshishiga olib keladi. 30-45 kunlik, uzunligi 3 sm dan kam bo'lmagan oq amur balig'i suvdagi barcha o'tlarni iste'mol qilishga o'tadi. SHuningdek, uni erda o'suvchi o'tlar (beda, maysa o'tlar, sul, jo'xorining yosh poyalari va boshqa ko'k o'tlar) bilan oziqlantirsa ham bo'ladi. U bir kunda o'z og'irligiga nisbatan kamida 5-8% ko'k massani iste'mol qiladi (30 kg ko'k massa 1 kg oq amur balig'i go'shtini etishtirib beradi). Oq amur balig'idan irrigatsiya tizimidagi inshootlar (kanallar, zovurlar, suv omborlari va boshqalar) ni suv o'tlaridan tozalovchi (meliorator)lar sifatida ham foydalaniladi. Hovuzdagi tabiiy o'tlar zaxirasini hisobga olib, qo'shimcha ozuqa berilmaganda, 1 ga suv sathiga 100-150 dona atrofida oq amur balig'i chavoqlari kiritiladi. Qo'shimcha ozuqa berilsa, bu miqdorni beriladigan ozuqa miqdoriga qarab oshirish mumkin. Qo'shimcha ozuqa ko'k massa yoki omuxta em bo'lishi mumkin. Hovuzdagi turli mayda mavjudotlar (karas hamda boshqa iste'molga yaroqsiz baliqlar va foydasiz mavjudotlar) hovuzga kiritilayotgan emlarning bir qismini bo'lsada iste'mol qiladi va suvni ifloslantiradi. Emni iqtisod qilish, suvning sifat ko'rsatkichini yaxshilash va hovuz baliq mahsuldorligini yanada oshirish hamda etishtirilayotgan baliq turlarini ko'paytirish maqsadida karp turidagi baliqlar etishtirilayotgan hovuzlarga etxo'r-yirtqich baliqchalar kiritiladi. Hovuzga cho'rtan baliqning 13-16 kunlik baliqchasi, hovuzdagi u bop ozuqaning miqdoriga qarab 1 ga hisobiga 70-250 dona/ga miqdorida kiritiladi. Vegetatsiya mavsumining oxirida 500-800 gramm vaznda

etiladi. Sudak balig'i cho'rtan baliqqa o'xshab tez o'sadi. Ochiq suv havzasida yurib, iste'molga yaroqsiz kichik baliq mavjudotlarini ovlab (oziqlanib), polikulturada parvarish qilinayotgan baliqlarga yaxshi sharoit yaratadi. O'tlov hovuzlariga bir gektar hisobiga bir yoshlik 100-200 dona sudak baliqchalari kiritiladi. Bunda uning uchun ozuqa bo'luvchi iste'molga yaroqsiz baliqchalar zaxirasi va suv o'tlari o'smagan, kislorodga boy suv havzasi mavjudligi hisobga olinishi muhimdir. Sudak balig'i o'tlov hovuzlarida ozuqasi etarli bo'lsa, boquv mavsumi oxirida 450-500 gramm bo'lib etiladi. Karp turidagi va sudak baliqlarini birgalikda parvarish qilinishida umumiy baliq hosildorligi 60-100 kg/ga ga ortadi. Karp turidagi baliqlar etishtirilayotgan o'tlov hovuzlariga 100-200 dona/ga hisobidan Amerika laqqa baliqlarini ham kiritish mumkin. Ular yirtqich baliq hisoblanib, iste'molga yaroqsiz, mayda baliqchalar, qurbaqa, hasharotlar va unga o'xshash mavjudotlar bilan oziqlanadi. Qo'shimcha omuxta em bilan ham oziqlantirsa bo'ladi. Hovuzlarning tabiiy baliq mahsuldorligi 1-2 s/ga ga ortadi. Mamlakatimiz mintaqalarida o'tlov hovuzlariga ilonbosh va o'zimizning laqqa baliqchalarini kiritish amaliyoti keng tarqalgan. Ularni hovuzlarga kiritish sonini hovuzlarning ular bop - iste'molga yaroqsiz kichik mavjudotlar hajmidan kelib chiqib aniqlanadi.

References:

1. A.U.Mamajonov, R.B.Qurbonov, M.Sh.Nazarov, U.O.Usmonxodjayev. O'zbekiston respublikasi mintaqalarida hovuz baliqchilik xo'jaligini yuritish asoslari (uslubiy qo'llanma). «Farg'ona» nashriyoti, 2019yil.
2. X.Ahmedov, U.Turg'unova, Z.Saidov. Baliq chavoqlarini etishtirish.
3. . G.N.Dobroxotov. Spravochnik zootexnika. Moskva, 1966.
4. B.G.Kamilov, R.B.Kurbanov. Рыбоводство (razvedenie karpovyx ryb v Uzbekistane); Baliqchilik (O'zbekistonda karp balig'ini etishtirish). Farg'ona, 2013.
5. R.B.Kurbanov, I.I.Xalpaev. Vremennoe rukovodstvo po razvedeniyu ryb v sadkax. Tashkent, 2013.
6. R.B.Qurbonov, I.I.Xalpaev. O'zbekiston Respublikasi mintaqalarida oqar suv basseynlarida intensiv baliq etishtirish texnologiyasi bo'yicha tavsiyalar. Toshkent, 2013.